

RESURLARNI QAYTA ISHLASHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALADAN FOYDALANIB “ELEKTRON SERTIFIKATLAR KONSTRUKTORI” VA “BULUTLI SERTIFIKATLAR” DASTURIARNI YARATISH ALGORITMI

Abdullayeva Ozoda Safibullayevna

Namangan muhandislik-qurilish instituti,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Engalichev Marat Ismailovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari

universitetining tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada virtual va bulutli texnologiyalar, bulutli texnologiyani loyihalashtirish, “Elektron sertifikatlar konstruktori” va “Bulutli sertifikatlar” dasturlarni yaratilish bosqichlari, algoritmlari va dasturiy ta'minotni qurish masalasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Dasturning algoritmi tuzilgan, tadqiqot ishining model sxemasi keltirilgan. Qolaversa ushbu dasturni yaratishda, ya'ni Python dasturlash tili, Javascript dasturlash tili, malumotlar bazasi bilan ishlashni va uni dasturlash tiliga bog'lashni, PHP dasturlash tillari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bulutli texnologiya, Google Drive, Dropbox, Yandex Disk, Internet, Brauzer

Hozirgi zamonda biz hayotimizni internetsiz, mobil qurilmalarsiz ta'savvur qila olmasak kerak. Bizning yangi avlodimiz tobora kuchliroq va resurslarga boy dasturlardan foydalanmoqda, ular ishlashi uchun tobora ko'proq va kuchli uskunalarni talab qiladi. Biz katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashga majburmiz va bu ma'lumotlarni biron bir joyda saqlash kerak. Hozirgi davrda barcha boshqa sohalar qatorida ta'lim tizimida ham turli fanlarni o'qitishda AKT imkoniyatlarini joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Keyingi davrlarda ko'plab psixologik va ilg'or pedagogik sohalarda chop etilayotgan maqolalarda, AKT talablarlarning bilimi, ijodiy tafakkurini rivojlantirishi haqidagi fikrlar ta'kidlanayotganining guvohi bo'lmoqdamiz.

YUNESKO¹ AKT ta'limning ochiqligi va haqqoniyligini ta'minlashga, o'qitish va o'qitish sifatini oshirishga va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin, deb hisoblaydi. Bundan tashqari, tegishli siyosat, texnologiyalar va imkoniyatlarga ega bo'lgan holda, AKT ta'limni boshqarish, yetakchilik va ma'muriyatni yaxshilashga yordam beradi. *Hozirgi kunda resurslarni qayta ishlashda bulutli texnologiyalardan foydalanganda yuborayotgan axborot xavfsiz va*

¹ <https://ru.unesco.org/themes/ikt-v-oblasti-obrazovaniya>

ishonchliligi, kompyuterda emas bulutda saqlanishi, kompyuterning ishlashi yaxshilanishida ham nazarda tutilgan, chunki ofis ishlarida va boshqa sohalarida bulutli texnologiyalar masofadan turib dasturlarni boshqaradi, shuning uchun kompyuterda juda ko'p bo'sh joy qoladi. Ta'lim sohasi, bank sohasi, sog'liqni saqlash va boshqa sohalar uchun bulutli texnologiyalar dolzarb hisoblanadi.

Resurslarni qayta ishlashda bulutli texnologiyaladan foydalanib, “Elektron sertifikatlar konstruktori” va “Bulutli sertifikatlar” dasturlarni yaratish algoritmi quyidagi bosqichlardan iborat (1-rasm):

sertifikatlar konstruktori” va “Bulutli sertifikatlar” dastur yaratish algoritmi

1.Ma'lumotlar bazasini shakllantirish uchun python dasturiy muhitida modullar yaratish va baza bilan migratsiya jarayonini amalga oshirishda:

- Kompyuterga python dasturi bilan pycharm o'rnatib olamiz. Pycharm ochamiz va bu kompyuterimizni xotirasiga Cert degan papka ochamiz;
- Ma'lumotlar bazasini o'rnatamiz. pip install mysql-connector;
- (sevara_env) D:\cert>django-admin startproject cert -----proyekttni django orqali ishga tushuramiz;
- (sevara_env) D:\cert>py manage.py migrate-----proyektga manage.py o'rnatamiz;
- (sevara_env) D:\cert>py manage.py runserver-----manage py ni ishga tushuramiz.

Ma’lumotlar bazasida turuvchi ma’lumot Sertifikat egasi hisoblanadi. Sertifikat yaratish uchun umumiy shablon yaratish lozim. Unda sertifikat egasi ma’lumotlari ... turishi lozim. Buning uchun tizimda ma’lumotlarni saqlash uchun ma’lumotlar bazasini umumiy ko’rinishi yaratib olinadi. Python Django dasturlash muhitida ma’lumotlar models.py orqali bazaga yo’naltiriladi (1.jadval).

1 Jadval. Models.py ma’lumotlar tipini yaratish

Nomi	Tipi
Ism sharifi	models.CharField
Slug	models.SlugField
Categoriya	TreeForeignKey
Nominatsiya	models.TextField
Olgan o’rni	models.TextField
Diplom turi	models.CharField
System codi	models.CharField

2. Ma’lumotlarni kiritish va chiqarish uchun tizimda administrator tashkil etish.

Yaratayotgan dasturimizga ximoya qo’yishimiz uchun admin yaratib olamiz. Albatta admin login paroli orqali kirib, yaratayotgan dasturiy mahsulotni tahrirlab, yangiliklar qo’shib turishi mumkin. Endi adminga login parol yaratish uchun yana o’sha pycharmga kirib, terminalga quyidagilani yozamiz (2 jadval).

2 Jadval. Adminstrator uchun admin panel yaratish

Admin panel yaratish	Izohi
(sevara_env) D:\cert>py manage.py createsuperuser	Admin yaratish
Username (leave blank to use 'user'):	Login yoziladi
Email address: sevaraotabayeva@gmail.com	Elektron pochta yoziladi.
Password:*****	Parol yoziladi
Password (again):*****	Parolni qaytarib yozamiz.
Superuser created successfully	Admin uchun ximoya yaratildi

3. Ma’lumotlarni qabul qilish uchun excel faylini eksportini amalga oshiruvchi algoritm ishlab chiqish:

- pip install django-import-export- djangoga o’rnatib olamiz.
- ImportExportModelAdmin-admin py ga shuni kiritib qo’yamiz.

4. Ma’lumotlarni html sahifada ko’rsatish uchun view.py modulini shakllantirish.

Ma’lumotlar bir turli bo’lgani sababli Ularni qo’yilish joylarini alohida belgilab olisb, web sahifani dinamik ma’lumotlar bilan boyitish uchun django muhitida views.py ishlatiladi.

Views.py orqali ma’lumotlarni tunnelini hosil qilish uchun ma’lumotlar bazasiga alohida o’zgaruvchi nomini berdik.

5. Ma’lumotlarni iyerarxiyasini shakllantirish.

Ma’lumotlarni oson tahrirlash va foydalanuvchi interfeysini shakllantirish qulay bo’lishi uchun ma’lumotlar iyerarxiyasini boshqarishda django-mptt modelidan foydalanildi.

Mptt- qayta foydalanish mumkin bo’lgan Django ilovasi bo’lib, u o’zingizning Django modellaringiz bilan MPTT dan foydalanishni osonlashtiradi.

6. Ma’lumotlarni HTML sahifada render qilish.

Sahifalarni views.py ga mos ravishda 2 qismga bo’ldik (3 jadval).

3 Jadval.views.py ga tadbirlar so’rovini yaratish

Kodi	Izohi
get_queryset	Ro’yhat qaytarish
self.category	Kategoriya
self.joy_nomi	O’tkaziladigan joyi
self.tadbir_haqida	Tadbir qisqacha tasnifi
self.masul	Ma’sul
self.masul_ismi	Ma’sul shaxs ismi
self.rasm	Rasm
self.vaqti	Vaqt

7. Generatsiya qilingan ma’lumotni pdf holiga o’girish algoritmini ishlab chiqish (4 jadval).

4 Jadval.pdf ga chop etish.

Kodi	Tasnifi
html2canvas	Htmlga chizish
jsPDF:	Pdfga chiqarish

Elektron sertifikatlar konstruktorini barcha sozlamalarini yozib bo’lganimizdan so’ng tekshirib ko’ramiz. Buning uchun Pycharm-Terminal kirib, quyidagi kodni yozamiz. python manage.py runserver (2-rasm).

2-rasm. Dasturni ishga tushirish

Agar dasturimiz to’g’ri ishlatilgan bo’lsa, bizga ip manzil beradi, <http://127.0.0.1:8000/> va ip manzil orqali kirib, saytimiz ishlaganini tekshirib olamiz (3-rasm).

3-rasm
Elektron

sertifikatlar konstruktori platformasini ko’rinishi

Xulosa qilib aytganida, bulutli texnologiya mamlakatimizni 1 yil ichida qamrab oldi. Pandemiya sharoitida bulutli texnologiyaga bo’lgan talab yanada kuchaydi. **Shunday qilib, bulutli texnologiyalar har bir foydalanuvchi uchun hayotni osonlashtiradigan eng tez rivojlanayotgan va tezkor daromad keltiradigan texnologiyalarning yorqin misolidir. Internet yoki bulutli dasturlar bizni o'z tarmoqlarini yuklash tizimi orqali bog'laydi, bu bizning hayotimizni qulay qiladi va xavfsiz amalga oshadi.** Hozirgi kunda axborot texnologiyalari deyarli barcha sohaga kirib bormoqda. Buning natijasida har xil sohaga tegishli masalalarni hal qilish uchun dasturlarga ehtiyoj sezilmoqda. Bu esa dasturchilarga talabni oshirmoqda.

Tadqiqot ishimizda “Elektron sertifikatlar konstruktori” va “Bulutli sertifikatlar” dasturlarning algoritmi tuzilgan, tadqiqot ishining model sxemasi keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva O. S. The course of study—Pedagogical Competence of the Engineer-Teacher //Monograph. Publisher: LAP Lambert Akademik publishing & Co. KG, Saarbrucken, Germany. – 2018. – C. 189.
2. Abdullaeva O. S. Pedagogical competence of a professional teacher (on the example of 5330200-Informatics and information technology) //Study guide. Publisher: LAP Lambert Academic publishing & Co. KG, Saarbrucken, Germany. – 2018. – C. 105.
3. Abdullaeva O. S. Technology enhance the educational process of professional colleges and academic lyceums (for example, studying the course of informatics and information technology) //Monograph. Publisher: Navruz.-Tashkent. – 2016. – C. 189.
4. Abdullaeva O. S. Technologies of increasing the efficiency of the process of preparing for pedagogical activity of students in the direction of vocational education //Diss... PhD in pedagogical sciences: 13.00. 01.-Namangan. – 2018. – C. 156.
5. Abdullayeva O., Beknazarova S. MEDIA CULTURE OF MODERN YOUTH IN UZBEKISTAN //Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций: материалы II международной научной конференции. Таганрог, 15 октября 2020 г. – ООО ДиректМедиа, 2020. – С. 22.
6. Beknazarova S., Abdullayeva O., Abdullayev Z. METHODS OF PROCESSING INFORMATION RESOURCES IN MULTIMEDIA SYSTEMS //Конференции. – 2021.
7. Safibullaevna, A. An integrated approach to the effectiveness of training masters of technical higher educational institutions //International Journal of Mechanical Engineering this link is disabled, 2022, 7(1), стр. 1170–1173
8. Safibullaevna, A.O., Inomjonovich, I.A., Murodullayevich, M.N., ...Avazovna, S.N., Muxammatrixoyevich, N.A. ORGANIZATIONS AND CONTROL OF SELF-EDUCATIONAL EDUCATION MAGISTRATORS TECHNICAL EDUCATIONAL EDUCATION //International Journal of Mechanical Engineering this link is disabled, 2022, 7(1), стр. 1174–1177
9. Safibullaevna, A.O., Karamtdin Kizi, J.M., Engalichev, M.I., Safibullaevna, B.S. Online-learning organization methodology as component of it technologies at students of technical universities //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351487